

Artículo de investigación científica y tecnológica

Cómo citar: Gómez Cano, C. A., & Sánchez Castillo, V. (2023). Estrategias para el fortalecimiento del Programa de Administración en la Universidad de la Amazonia. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11(2), 1-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8145076>

Recibido: 18/05/2023
Aceptado: 21/06/2023
Publicado: 13/09/2023

Autor para correspondencia:
car.gomez@udla.edu.co

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Carlos Alberto Gómez Cano ¹

Universidad de la Amazonia

<https://orcid.org/0000-0003-0425-7201>

car.gomez@udla.edu.co

Colombia

Verenice Sánchez Castillo ²

Universidad de la Amazonia

<https://orcid.org/0000-0002-3669-3123>

ve.sanchez@udla.edu.co

Colombia

Estrategias para el fortalecimiento del Programa de Administración en la Universidad de la Amazonia

Strategies for strengthening the Administration Program at the University of Amazonia

Estratégias para fortalecer o Curso de Administração da Universidade da Amazônia

Resumen

Introducción: actualmente, las estrategias son fundamentales para mejorar y optimizar los procesos en todas las esferas. **Objetivo:** identificar estrategias para el fortalecimiento de los indicadores de investigación en el Programa de Administración de Empresas en la Universidad de la Amazonia, empleadas tanto en el pregrado como el posgrado. **Método:** se empleó una metodología de investigación cualitativa, centrándose en las percepciones y experiencias de los líderes de los grupos de investigación de la universidad. **Resultados:** se evidencia el impacto favorable que tuvieron las estrategias en el ámbito académico-científico para perfeccionar los indicadores de investigación, al fomentar el trabajo en equipo y la producción de publicaciones colectivas que, a su vez, incrementaron la producción académica de cada uno de los investigadores en la institución. **Conclusión:** se identifican seis estrategias, las cuales se asumen debido a los elementos distintivos que aporta cada una en particular para el fortalecimiento de los indicadores de investigación. Asimismo, estas estrategias propician tanto el debate, como la creación y el fomento de nuevas investigaciones en distintas áreas del conocimiento, logrando de esta manera, que las instituciones educativas universitarias puedan fortalecer sus componentes educativos, laborales e investigativos.

Palabras clave: estrategias, indicadores, universidad, investigación, administración

Abstract

Introduction: currently, strategies are fundamental for improving and optimizing processes in all spheres. **Objective:** to identify strategies for strengthening research indicators in the Business Administration Program at the University of the Amazon, employed in both undergraduate and graduate levels. **Method:** a qualitative research methodology was used, focusing on the perceptions and experiences of the leaders of the university's research groups.

Results: The strategies had a favorable impact in the academic-scientific field by improving research indicators, fostering teamwork, and the production of collective publications, which in turn increased the academic output of each researcher at the institution. **Conclusion:** six strategies were identified, each of which is adopted due to its distinctive contributions to strengthening research indicators. Additionally, these strategies promote both debate and the creation and fostering of new research in various areas of knowledge, thereby enabling educational institutions to strengthen their educational, labor, and research components.

Keywords: strategies, indicators, university, research, administration

Resumo

Introdução: atualmente, as estratégias são fundamentais para melhorar e otimizar os processos em todas as esferas. **Objetivo:** identificar estratégias para o fortalecimento dos indicadores de pesquisa no Programa de Administração de Empresas da Universidade da Amazônia, empregadas tanto na graduação quanto na pós-graduação. **Método:** utilizou-se uma metodologia de pesquisa qualitativa, focando nas percepções e experiências dos líderes dos grupos de pesquisa da universidade. **Resultados:** as estratégias tiveram um impacto favorável no campo acadêmico-científico ao melhorar os indicadores de pesquisa, promovendo o trabalho em equipe e a produção de publicações coletivas, que por sua vez aumentaram a produção acadêmica de cada pesquisador na instituição. **Conclusão:** foram identificadas seis estratégias, cada uma das quais é adotada devido às suas contribuições distintas para o fortalecimento dos indicadores de pesquisa. Além disso, essas estratégias promovem tanto o debate quanto a criação e o incentivo de novas pesquisas em várias áreas do conhecimento, permitindo assim que as instituições educacionais universitárias fortaleçam seus componentes educativos, laborais e de pesquisa.

Palavras-chave: estratégias, indicadores, universidade, pesquisa, administração

Introducción

Los avances que tienen lugar en la sociedad actual contribuyen al mejoramiento y desarrollo próspero de sus habitantes. De esta forma, la ciencia debe estar vigente en los procesos de carácter sociocultural y económico, todo ello con el fin de obtener resultados sostenibles y sustentables. Por lo tanto, corresponde a la investigación científica enfrentar las problemáticas actuales, así como poder formular interrogantes y ofrecer soluciones favorables en todas las áreas del conocimiento (Barón, 2018; Jaramillo Valencia et al., 2019; Guayara-Cuéllar et al., 2019; Fabregas Rodado, 2020; Villegas Flores et al., 2022; López Llerena; Artigas et al., 2023; Roman-Acosta, 2023; Román Santana et al., 2023; Andino-González, 2023).

En este contexto, la investigación es entendida como la búsqueda sistemática y rigurosa de nuevos conocimientos. Se establece entonces, como una de las principales funciones de la universidad. Así, la investigación es esencial para el desarrollo de las instituciones universitarias, y, por ende, de las sociedades a las que sirven (López Muñoz et al., 2019; Noa y Gascón, 2019; Araque Geney, 2020; Cantillo Velásquez et al., 2020, Pérez Gamboa et al., 2019, 2023a, b; Roman-Acosta et al., 2023). A través de la investigación, las universidades pueden proponer soluciones a los desafíos más apremiantes, así como formar líderes competentes y capaces para lograr transformaciones favorables en la sociedad (Rodríguez Torres 2021, 2022; Rodríguez Torres et al., 2022, 2023a, b; Barón Velandia, 2023; Álvarez Contreras et al., 2023; Díaz Martínez et al., 2023; Fábregas-Rodado et al., 2023; Hernández Belaidés y Miranda Passo, 2023).

Debe tenerse en cuenta que, el conocimiento que es generado en las instituciones educativas de educación superior, equivale a uno de sus principales resultados, los cuales son alcanzados, en su mayoría, gracias a la investigación y sub procesos que se derivan de esta (Estupiñán Ricardo et al., 2021; Gómez Cano et al., 2023). En el ámbito estudiantil universitario, el capital intelectual está compuesto por el entramado de intangibles, que favorecen la transformación de diversos recursos en sistemas competentes en la creación de valores, todo ello gracias al capital humano, conformado por docentes e investigadores, entre otros actores sociales. Las universidades, mediante estos actores poseen el compromiso de dar respuestas a las problemáticas que poseen incidencia directa en la sociedad (Gómez et al., 2015; Gómez, 2022; Pérez Gamboa, 2022; Pérez Gamboa et al., 2022) y es precisamente en este contexto, donde se necesita la implementación de estrategias para perfeccionar los indicadores investigativos, que a su vez permitan, evaluaciones sobre qué tanto una institución universitaria aprende mediante el trabajo de sus investigadores, y cuáles son las condiciones que benefician el aprendizaje (Ver tabla 1).

Tabla 1

Beneficios de la Implementación de Estrategias en las Instituciones de Educación Superior

Beneficios para las Universidades	Descripción
-----------------------------------	-------------

Mejora de la Organización	Al categorizar a los grupos e investigadores, las universidades pueden gestionar de manera más eficiente sus recursos y esfuerzos de investigación. Este orden facilita la planificación y la ejecución de los proyectos de investigación.
Facilita la Colaboración	Las categorizaciones permiten identificar con mayor facilidad a los investigadores y grupos con intereses y habilidades similares, lo que puede conducir a un aumento en la colaboración y la producción de investigaciones de mayor calidad.
Identificación de Fortalezas y Debilidades	Con la categorización, las universidades pueden identificar áreas de investigación en las que son particularmente fuertes, así como aquellas que podrían necesitar más apoyo. Esto puede informar decisiones sobre el financiamiento y la asignación de recursos.
Fomenta la Competencia	Las categorizaciones pueden inspirar una competencia efectiva entre grupos e investigadores, alentándolos a aumentar su producción y mejorar la calidad de su investigación.
Mejora la Visibilidad y el Reconocimiento	La clasificación de grupos e investigadores puede ayudar a las universidades a destacar y promover sus fortalezas de investigación a posibles estudiantes, personal, financiadores y otros interesados externos.
Facilita la Evaluación	La clasificación de grupos e investigadores permite a las universidades evaluar de manera más efectiva el rendimiento de la investigación y hacer comparaciones entre diferentes áreas de investigación y entre diferentes instituciones.

Fuente: Elaboración propia.

Varios han sido los autores que han abordado las temáticas referidas al contexto universitario, y específicamente lo referente a estrategias para fortalecer los indicadores de la investigación científica, entre los que destacan: Sánchez et al. (2016), Sánchez et al. (2017), Laverde Guzmán (2019), Quispe-Juli et al. (2019), Susperreguy et al. (2020), Chalapud Narváez (2021), Tolchinsky (2021), Borges y González (2022), Ricardo (2022), Altimir et al. (2022), Gómez Cano (2023), Ramírez et al. (2023) y Muñoz-Velázquez y Marcos-Vílchez (2023). Estos autores han expresado la importancia, así como el impacto positivo que puede poseer la implementación de diversas estrategias para el fortalecimiento de los indicadores investigativos en las Instituciones de Educación Superior (IES).

En ocasiones, cuando se aborda el tema de la investigación, suele hacerse una mala concepción de lo que significa. La literatura describe que investigar es una tarea exclusiva de aquellas personas que manejan grandes presupuestos, y tienen a su alcance la ayuda de tecnología avanzada, a su vez, se tiene un imaginario equivocado sobre la vida social de estas personas, pues suele creerse que no tienen vida social y que solo se dedican a la investigación en sus laboratorios, oficinas e instituciones todo el tiempo. No obstante, debe esclarecerse que, los procesos investigativos constituyen una práctica más gratificante, en la medida que pueden ser un ejercicio que aporta excelencia en el desempeño profesional de las personas (Álvarez Contreras et al., 2023).

De ahí que, la búsqueda del conocimiento siempre ha sido una de las principales inquietudes del ser humano, manifestando una constante necesidad de comprender y conocer todo lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, esta necesidad ha hecho que cada día los conocimientos se desarrollen en disímiles esferas de la ciencia y la tecnología. Asimismo, se siguen forjando nuevos

planteamientos, lo que ha resultado en transformaciones significativas que, a su vez, han conllevado a la concepción de paradigmas diferentes, y nuevos métodos para la resolución de problemáticas existentes en distintas áreas del conocimiento (Ramírez et al., 2023).

En este sentido, la importancia de la investigación universitaria se ve reflejada en el prestigio que genera para las instituciones (Leydesdorff et al., 2023). Las universidades reconocidas por su investigación de alta calidad atraen a los mejores estudiantes, académicos y financiamiento, lo que alimenta su capacidad para producir aún más investigaciones de calidad. Sin embargo, para poder gestionar y potenciar la función de investigación de manera efectiva, es crucial contar con indicadores de investigación robustos y fiables. Estos indicadores, pueden abarcar desde el número de publicaciones en revistas de alto impacto hasta las citas de trabajos de investigación, la obtención de patentes o el grado de colaboración internacional, también, proporcionan una medida cuantificable del rendimiento de la investigación y permiten a las universidades evaluar su progreso, identificar fortalezas y debilidades, así como guiar sus estrategias futuras.

En este contexto, el presente estudio tiene la finalidad de identificar estrategias para el fortalecimiento de los indicadores de investigación en el Programa de Administración de Empresas en la Universidad de la Amazonia. Esto contribuye a que las universidades pueden maximizar su impacto, favoreciendo de forma mucho más significativa al desarrollo del conocimiento y al bienestar de la sociedad en general.

Materiales y métodos

Se empleó un paradigma metodológico de investigación cualitativa, enfocándose en las principales visiones y experiencias de los líderes en los grupos de investigación de la universidad. Para ello, se identificaron y seleccionaron a los líderes de los grupos de investigación dentro del programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Amazonia. La selección se basó en criterios como la relevancia de sus investigaciones, su experiencia y papel en la universidad. También se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada, que abarcaba temas como las prácticas investigativas actuales, los desafíos enfrentados, las oportunidades percibidas y las propuestas para mejorar los indicadores de investigación. Este formato permitió obtener respuestas detalladas, también dio suficiente flexibilidad para que los participantes compartieran sus experiencias y opiniones de manera abierta. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial, o en su defecto, mediante plataformas de videoconferencia. Cada entrevista tuvo una duración de aproximadamente una hora, y fue grabada con el consentimiento del entrevistado para garantizar la precisión de los datos. Además, las entrevistas fueron transcritas y analizadas, utilizando técnicas de análisis de contenido. Se identificaron patrones, temas comunes y diferencias en las respuestas de los entrevistados.

Construcción de estrategias de fortalecimiento: se basaron en los hallazgos del análisis de las entrevistas, se formularon estrategias para fortalecer los indicadores de investigación en el programa de Administración de Empresas. Estas

estrategias reflejaron las percepciones, experiencias y recomendaciones de los líderes de los grupos de investigación.

Validación de las estrategias: las estrategias propuestas fueron presentadas a los líderes de los grupos de investigación en una serie de sesiones de retroalimentación. Esto permitió refinar y mejorar las estrategias basándose en sus comentarios y sugerencias.

Propuesta de implementación: finalmente, se diseñó un plan detallado para la implementación de las estrategias, incluyendo pasos a seguir y métricas para evaluar su efectividad. Este estudio se llevó a cabo respetando los principios éticos de la investigación, incluyendo la garantía de confidencialidad y anonimato de los participantes, y la obtención de consentimiento informado para la grabación y análisis de las entrevistas.

Resultados y discusión

Formación Doctoral de los Docentes-Investigadores (FDDI)

Los autores asumen como criterio lo expuesto por Rodríguez Castilla et al. (2020), quien ha manifestado que la formación doctoral no sólo provee un nivel académico superior, sino que, además, fomenta el desarrollo de habilidades científicas, tecnológicas y de innovación. Esta afirmación es especialmente relevante para los Docentes-Investigadores, quienes reconocen la importancia de la formación doctoral como una vía esencial para el enriquecimiento de sus competencias académicas y de investigación. De este modo, se destaca la importancia de iniciar programas de formación doctoral en diversas áreas, siempre que estas contribuyan a las metas del Proyecto Académico Institucional (PAI) y a los objetivos regionales.

La revisión documental realizada reveló que la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de la Amazonia cuenta con un plan de formación docente que fue diseñado en 2014. Este plan dio prioridad a siete áreas claves para la formación de alto nivel. Desde su puesta en marcha, nueve docentes han emprendido su formación doctoral. Aunque este proceso aún no ha finalizado a la fecha de cierre de la convocatoria analizada, representa un significativo paso inicial hacia la cualificación del cuerpo docente de la universidad en su conjunto.

Este proceso de formación doctoral tiene el potencial de beneficiar tanto a los docentes como a la universidad en su conjunto. De esta manera, los docentes adquieren y perfeccionan habilidades que pueden aplicar en sus propias investigaciones, lo que, a su vez, puede conducir a mejores resultados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTel). Es importante destacar que, el hecho de poseer un título doctoral y participar activamente en un proyecto de investigación permite el reconocimiento como Investigador Junior. Además, las tesis doctorales son una excelente oportunidad para avanzar en los diversos ámbitos de ciencia y conocimiento, lo cual puede derivar en la nueva generación de productos de investigación de alto impacto que contribuyan a una categorización más efectiva de los grupos de investigación ya existentes.

Además, tener un capital humano formado a nivel doctoral permitirá, entre otros beneficios, aumentar los indicadores de dirección de trabajos de grado, de pregrado y maestría, y posiblemente, también de tesis doctorales. Asimismo, esta formación doctoral abre la posibilidad para que los docentes de la universidad puedan vincularse como directores externos en otras universidades, lo que podría aumentar los indicadores de movilidad académica e incluso, los de internacionalización.

Plan Padrino en Publicaciones (P3)

Antes de abordar el desarrollo de la estrategia propuesta, es crucial retomar la valiosa perspectiva de Messina (2011), quien ha argumentado de manera convincente que, en lugar de perpetuar la estigmatización del maestro como un mero practicante y de naturaleza inferior en comparación con los investigadores, se debe promover la emergencia del maestro investigador. Sin embargo, esta alternativa implica fomentar en los maestros la disposición a vivir en la pregunta, a abrazar la incertidumbre y la exploración, en lugar de limitarse a ser ejecutores de proyectos de investigación predefinidos.

Cabe resaltar que, los autores concuerdan y asumen lo planteado mediante esta reflexión, pues resalta la importancia de incentivar el espíritu investigador en los docentes. En lugar de ver la investigación como una actividad secundaria o adicional a su labor docente, deben concebir la misma como una forma esencial de desarrollo profesional y crecimiento intelectual. Asimismo, al fomentar esta mentalidad, se espera consolidar una verdadera cultura de investigación dentro del Programa Académico Específico (PAE), transformando la percepción y la práctica de la investigación en la comunidad académica.

En este contexto, el P3 consiste en la generación de redes de trabajo, colaboraciones y sinergias entre los docentes para consolidar publicaciones conjuntas. Aquí, un docente con experiencia en publicaciones actuará como mentor o guía en los procesos de publicación, apoyando a sus colegas menos experimentados en esta crucial faceta de la labor académica. Los beneficios de este enfoque son múltiples y significativos. Por ejemplo, al trabajar juntos en proyectos de investigación, los docentes pueden producir publicaciones colectivas que incrementen la producción académica de cada uno de los participantes.

Por otro lado, este enfoque promueve los indicadores de cohesión, reflejando el grado de colaboración y la fortaleza de las relaciones profesionales dentro del grupo. De igual manera, fomenta el trabajo en equipo y las sinergias endógenas, impulsando la colaboración y el intercambio de ideas dentro de la comunidad académica. Por lo tanto, como resultado se incrementan los productos de investigación para los diferentes grupos de investigación de la universidad. En resumen, esta estrategia es una relación ganar-ganar para todos los participantes, pues proporciona oportunidades para el desarrollo profesional, fomenta la colaboración, cohesión y contribuye a la producción académica de la universidad.

Articulación Interinstitucional (AI)

El Programa Académico Específico tiene apuestas de investigaciones que se materializan a través de las líneas de investigación del programa, y, a su vez, éstas se convierten en una brújula para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, esto no

constituye un impedimento para la generación de sinergias con otros programas de institución, al contrario, generar apuestas colectivas permite el trabajo multidisciplinar. Al respecto, Solorzano Movilla et al. (2017) han expresado que, el crecimiento en constante ascenso de los datos e información en la esfera del sistema, como interpretación del mundo de la vida, propone un desafío significativo a la mirada disciplinar, pues instaura la necesidad de concretar conexiones con saberes diferentes que le permitan instaurar puntos de referencia para enfrentar los tiempos actuales de crisis del conocimiento.

Así, la estrategia denominada Articulación Institucional, consiste en la generación de redes de trabajo dentro de la universidad, donde el Programa Académico Específico pueda articularse con otros programas, por ejemplo, Contaduría Pública, Administración Financiera, Derecho, entre otros. El corazón de la propuesta está relacionado con la generación de lazos internos que permitan, además de claros indicadores de cohesión, la construcción colectiva de investigaciones, las cuales, al ser de naturaleza multidisciplinar, tendrán una mirada enriquecedora.

Como parte de la integración interinstitucional, resultaría de gran provecho para el Programa Académico Específico, una robusta participación en los programas de posgrado de la universidad y particularmente en los adscritos a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Además de generar un indicador directo, relacionado con la formación de talento humano, permitirá a los docentes contar con aliados para la ejecución de procesos de investigación e impactar al sector real. En este punto, resulta conveniente que, a través de estrategias institucionales, se busque que la mayoría de los docentes cuente con, al menos, formación a nivel de maestría.

Agendas de Investigación Internas (All)

Respecto a los procesos de investigación a nivel de pregrado, los autores concuerdan con lo expuesto por Pastora Alejo et al. (2020), quienes han declarado que, las universidades en el contexto global desarrollan cada vez más la creación de investigación dirigida a la gestión social. Por lo tanto, la institución universitaria como representante del conocimiento, con un elevado rigor científico, posee el compromiso directo con sus profesores para motivar e incentivar a los estudiantes, así como vincularlos a todo lo referido con el ámbito investigativo, no sólo para terminar los trabajos finales de grado sino con el objetivo de propiciar la participación real en la solución de problemáticas sociales.

Considerando lo anterior, resulta prioritario que tanto la administración como los docentes y especialmente los que se encuentran vinculados a los grupos de investigación, construyan, de la mano de estudiantes, agendas internas de investigación, donde acerquen a educandos a los procesos de investigación. Con ello, además de cumplir con la función social de la universidad, se generan indicadores de formación de talento humano e insumos para posibles publicaciones científicas. Autores como Muñoz Martínez y Garay Garay (2015) han declarado en su estudio que, las instituciones pertenecientes a todos los niveles de educación deberán buscar vínculos a mayor escala entre ellas, todo ello con el fin de propiciar la enseñanza y aprendizaje tanto de educadores como de alumnos, donde un recurso vital sea la colaboración, la cual, a su vez, deberá facilitar el logro de objetivos y metas

comunes para presentar soluciones a las interrogantes de la educación a través del análisis, la creatividad, la innovación, y la implementación de discusiones fundamentadas.

Eventos de Investigación (EI)

Los eventos académico-científicos cumplen una función determinante en el ámbito de la educación superior. Por un lado, se erigen como plataformas para visibilizar y poner en valor las contribuciones de las IES; por otro lado, ofrecen un escenario idóneo para la generación de diálogos, discusiones y reflexiones en torno a los temas más relevantes y actuales de la disciplina administrativa. De ahí que sea plausible y estratégicamente ventajoso considerar la realización de estos eventos con una periodicidad alta y estable, tanto a nivel nacional como internacional, para construir a partir de dichas experiencias valiosas redes y sinergias de investigación.

Hoy en día, existen numerosos formatos para estos encuentros académicos, entre los que se incluyen congresos, simposios, foros, coloquios y otros. Cada uno de estos formatos puede ser adaptado y personalizado para satisfacer las necesidades y objetivos específicos de la comunidad académica. Además, estos eventos pueden servir como enlace para que los docentes y estudiantes del Programa Académico Específico dispongan de plataformas para el intercambio académico, la construcción de proyectos colectivos y la interacción en investigación. En otras palabras, estos eventos pueden convertirse en un catalizador para la colaboración académica y la innovación en investigación.

Asimismo, se podría considerar la revista de la facultad como un medio para la publicación de los resultados obtenidos en estos eventos. Esta propuesta tendría un doble beneficio para la institución, puesto que, por un lado, ofrecería un canal de comunicación para compartir los logros y avances de la comunidad académica con un público más amplio y; por otro lado, fortalecería la reputación de la revista como un recurso valioso y relevante para la disciplina administrativa. De esta manera, esta estrategia contribuiría a aumentar el impacto y la visibilidad de la investigación realizada en la universidad.

Seminario Permanente de Investigación (SPI)

Los Seminarios Permanentes de Investigación (SPI), representan una estrategia efectiva que las IES emplean para cultivar espacios de reflexión constante en torno al eje misional de investigación. Estos seminarios son reconocidos como escenarios inclusivos y abiertos, donde docentes y estudiantes participan en igualdad de condiciones, colaborando para construir colectivamente agendas de investigación, proyectos y trabajos de grado, entre otros. Los SPI permiten que la relación entre los actores esté fundamentada en un interés investigativo mutuo, en lugar de estar centrada en la calificación, que a menudo puede convertirse en una fuente de presión.

En este sentido, se propone que los SPI sean liderados por los grupos de investigación, particularmente por aquellos docentes con mayor experiencia investigativa. El objetivo de esta propuesta es fomentar la construcción colectiva de una sólida y dinámica cultura de investigación en el PAE. Para lograr este objetivo, es esencial que los SPI sean de libre acceso y participación, permitiendo la entrada y salida fluida de los participantes.

Por último, el motor que impulsa los SPI debe ser el deseo de aprender, explorar y descubrir las infinitas posibilidades que ofrece la investigación. Los futuros profesionales deben ver estos seminarios como oportunidades para desatar su curiosidad, adquirir nuevas habilidades y contribuir al avance en su campo de estudio. A través de los SPI, podrá ser fomentada una comunidad académica que valore la investigación, celebre la colaboración y se esfuerce constantemente por alcanzar la excelencia.

Es importante mencionar que, los autores tomaron y asumieron estas seis estrategias, puesto que cada una es capaz de aportar, desde su enfoque particular, elementos que contribuyen al fortalecimiento de los indicadores de investigación en las instituciones universitarias. Concretamente, se identificaron dichas estrategias para el Programa de Administración de Empresas en la Universidad de la Amazonia.

Figura 1

Estrategias para el Fortalecimiento de los Indicadores de Investigación

Fuente: Elaboración propia.

Nota. La figura representa las ventajas derivadas de las estrategias para fortalecer los indicadores de investigación en las instituciones educativas universitarias.

Conclusiones

La investigación juega un papel determinante en la medida en la que ha favorecido el fortalecimiento de los procesos sustanciales en la educación superior, específicamente el educativo e investigativo. A su vez, permite la creación y divulgación de espacios dedicados a la socialización de nuevos conocimientos,

derivados de procesos investigativos, estrategias de perfeccionamiento, entre otros. Los resultados permitieron identificar un total de seis indicadores que aglutinan las estrategias, que tributan al fortalecimiento de la investigación como proceso sustantivo. A partir de los datos ofrecidos por los líderes de los grupos de investigación de la universidad, se evaluó la necesidad de la formación doctoral como nivel superior de consolidación del especialista y líder científico. Este indicador resalta por su importancia, en tanto se proyecta e impacta los restantes indicadores, especialmente las publicaciones, las agendas de investigación internas y los eventos de investigación. Además, este desarrollo debe proyectarse en el vínculo universidad-sociedad-industria y en los sectores emergentes, de manera que la articulación interinstitucional se constituya como una vía sostenible para el desarrollo social en los niveles comunitario y territorial.

Asimismo, la investigación contribuye a fomentar, tanto en estudiantes como profesores, una actitud con enfoque crítico y reflexivo sobre las diversas problemáticas reales de la sociedad, para conseguir mejoras considerables. Por lo tanto, la implementación de estrategias que ayuden al perfeccionamiento de indicadores investigativos, es hoy en día una necesidad imperante, pues los resultados obtenidos derivados de avances científicos y técnicos en diferentes áreas del conocimiento, responden a la propia implementación de la investigación.

La efectividad y sostenibilidad de las estrategias dependerá en gran medida de su coherencia interna e integración al accionar de los restantes procesos sustantivos. Ello implica que, la institución y el Programa de Administración en la Universidad de la Amazonia, deben articular de manera intencionada los procesos investigativos, extensionistas y docentes. Así, se producirá la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos específicos por indicador, la promoción del desarrollo y la consolidación del papel de la universidad en la satisfacción de su encargo social. Por último, se reafirma que la investigación científica, en los disímiles campos de las ciencias, es considerada un pilar fundamental, pues contribuye positivamente a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Estas contribuciones se proyectan sobre el desarrollo de profesionales y favorecen una extensa preparación en el ámbito investigativo.

Referencias

- Altimir, C., Mantilla, C., & Serralta, F. (2022). Practice-based evidence: bridging the gap between research and routine clinical practice in diverse settings. *Studies in Psychology*, 43(3), 415-454. <https://doi.org/10.1080/02109395.2022.2139998>
- Álvarez Contreras, D. E., Díaz Pérez, C. M. & Herazo Morales, R. (2023). Factores académicos asociados al proceso de investigación formativa en las instituciones educativas del sector oficial de Sincelajo, Sucre. *Región Científica*, 2(1), 202319. <https://doi.org/10.58763/rc202319>
- Andino-González, P. (2023). Estudio Bibliométrico sobre Empleabilidad. *Ad-Gnosis*, 12(12), 1-25. <https://doi.org/10.21803/adgnosis.12.12.605>
- Araque Geney, E. A. (2020). La investigación formativa: herramienta para el

- desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes. *Negonotas Docentes*, (16), 25-35.
<https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/729>
- Artigas, W., Díaz-Chieng, L. Y., Gómez Arévalos, J. A., Camero Gutiérrez, J. S. & Baron, B. (2023). Habits of research: five practical contributions to research training. *Praxis Pedagógica*, 23(34), 1-9.
<https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.34.2023.1-9>
- Barón Velandia, B. (2023). The importance of having geographical variety in the journals. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 25(2), 227-229. www.doi.org/10.36390/telos252.01
- Barón, B. (2018). ¿Quiénes son y dónde están? Investigación biográfica narrativa en el contexto colombiano. *Journal for Educator, Teachers and Trainers*, 9(1), 149-163. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/59999/328-1975-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Borges, A. y González, Y. (2022). Educación comunitaria para un envejecimiento activo: experiencia en construcción desde el autodesarrollo. *Región Científica*, 1(1), 202213. <https://doi.org/10.58763/rc202213>
- Cantillo Velásquez, I. M., Niebles Gamarra, M. A. y Jaramillo Plaza, K. Y. (2020). Liderazgo Transformacional como Generador de Gestión Social en los Semilleros de Investigación Universitarios en Santa Marta. *Negonotas Docentes*, (16), 63-75.
<https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/733>
- Chalapud Narváez, E. D. (2021). Vigilancia Tecnológica: un análisis bibliométrico. *Negonotas Docentes*, (18), 57-69.
<https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/777>
- Díaz Martínez, J. A., Hernández Morales, A. y Rodríguez Torres, E. (2023). La estrategia de lengua materna: una prioridad del proceso de formación inicial del profesional. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 11 (1), 48-59.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8021148>
- Estupiñán Ricardo, J., Leyva Vázquez, M. Y., Marcial Coello, C. R., & Figueroa Colin, S. E. (2021). Importancia de la preparación de los académicos en la implementación de la investigación científica. *Revista Conrado*, 17(82), 337-343.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000500337&script=sci_arttext&lng=en
- Fabregas Rodado, C. J. (2020). El líder transformador y el líder rutinario: sus manifestaciones en hombre y mujer. *Ad-Gnosis*, 9(9), 97-100.
<https://doi.org/10.21803/adgnosis.9.9.440>
- Fábregas-Rodado, C., Miranda-Passo, J., Londoño-Carpio, M., & Vargas-Peñaranda, M. (2023). Capacidades organizacionales requeridas en las industrias creativas del sector “hacedores del carnaval de Barranquilla”. *Revista Económica*, 11(2), 9-17. <https://doi.org/10.54753/rve.v11i2.1681>
- Gómez Cano, C. A., Sánchez Castillo, V. y Clavijo Gallego, T. A. (2023). Mapping the Landscape of Netnographic Research: A Bibliometric Study of Social

- Interactions and Digital Culture. *Data & Metadata*, 2 (25).
<https://doi.org/10.56294/dm202325>
- Gómez Cano, C.A., Sánchez Castillo, V. y Millán Rojas, E. E. (2023). Strategy for improving learning in the Financial Tools and Project Management Course through the use of Second Life-SL. *Metaverse Basic and Applied Research*, 2, 1-9. <https://doi.org/10.56294/mr202331>
- Gómez, C. (2022). Ingreso, permanencia y estrategias para el fomento de los Semilleros de Investigación en una IES de Colombia. *Región Científica*, 1(1), 20226. <https://doi.org/10.58763/rc20226>
- Gómez, C., Sánchez, V. y Rincón, M. (2015). Análisis del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes: El caso de la IE Nueva Jerusalén. *Cultura Educación y Sociedad* 6(2), 139-157.
<https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/3105/An%C3%A1lisis%20del%20sistema%20institucional%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20estudiantes%20el%20caso%20de%20la%20IE%20Nueva%20Jerusal%C3%A9n..pdf?sequence=1>
- Guayara-Cuéllar, C. T., Millán-Rojas, E. E. y Gómez-Cano, C. A. (2019). Diseño de un curso virtual de alfabetización digital para docentes de la Universidad de la Amazonia. *Revista Científica*, 34(1), 34-48.
<https://doi.org/10.14483/23448350.13314>
- Hernández Belaides, H. J. y Miranda Passo, J. C. (2023). Factores determinantes en la motivación de empleados desde la responsabilidad social corporativa: estudio de caso en una empresa privada. *Revista GEON (Gestión, Organizaciones Y Negocios)*, 10(1), e-855.
<https://doi.org/10.22579/23463910.855>
- Jaramillo Valencia, B., Borja Perlaza, A. M., & Ríos Ortiz, D. (2019). Influencia del proceso de inclusión a la inversa en el contexto educativo. *Pensamiento Americano*, 12(24), 69-78. <https://doi.org/10.21803/pensam.v12i24.311>
- Laverde Guzmán, M. Y. (2019). Gestión del Conocimiento: habilitadores de ecosistemas empresariales cambiantes. *Negonotas Docentes*, (14), 19-33.
<https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/590>
- Leydesdorff, L., Zhang, L., & Wouters, P. (2023). Trajectories and regimes in research versus knowledge evaluations: Contributions to an evolutionary theory of citation. *Profesional de la información*, 32(1), 1-13.
<https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.03>
- López Llerena, L. L., Rodríguez Torres, E., & Herrera Arencibia, L. (2023). Estrategia pedagógica para la preparación del profesor de Educación Física como mediador de conflictos. *PODIUM - Revista De Ciencia Y Tecnología En La Cultura Física*, 18(3), e1474.
<https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/1474>
- López Muñoz, J. L., Mugno Noriega, A., & Jay Vanegas, W. (2019). Educación financiera una alternativa para promover cambios significativos en la calidad de vida de la sociedad colombiana. *Ad-Gnosis*, 8(8).

<https://doi.org/10.21803/adgnosis.v8i8.362>

- Messina, G. (2011). ¿Qué es esto del maestro investigador en América Latina? *Actualidades pedagógicas*, 1(57), 15-32. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=ap>
- Muñiz-Velázquez, J. A., & Marcos-Vílchez, J. M. (2023). The European university in the fight against disinformation: an analysis of initiatives developed by a sample of higher education institutions. *Culture and Education*, 35(1), 188-217. <https://doi.org/10.1080/11356405.2022.2121134>
- Muñoz Martínez, M., & Garay Garay, F. (2015). La investigación como forma de desarrollo profesional docente: Retos y perspectivas. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 41(2), 389-399. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000200023&script=sci_arttext&tlng=en
- Noa, D. y Gascón, D. (2019). Los productos agro-turísticos como una iniciativa de desarrollo local en Cuba. *Universidad & Ciencia*, 8(3), 197-206. <https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/download/1358/1632>
- Pastora Alejo, B., Fuentes Aparicio, A., Rivero Padrón, Y., & Pérez Falco, G. (2020). Importancia de la asignatura Metodología de la Investigación para la formación investigativa del estudiante universitario. *Revista Conrado*, 16(73), 295-302. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200295
- Pérez Gamboa, A. J. (2022). La orientación educativa universitaria en Cuba: situación actual en la formación no pedagógica. *Revista Conrado*, 18(89), 75-86. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2707>
- Pérez Gamboa, A. J., García Acevedo, Y., García Batán, J., & Raga Aguilar, L. M. (2023). La configuración de proyectos de vida desarrolladores: Un programa para su atención psicopedagógica. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 23(1), 1-35. de <https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.50678>
- Pérez Gamboa, A. J., Raga Aguilar, L. M., & García Acevedo, Y. (2022). La plataforma MOODLE como espacio para la acción orientadora. *Revista Varela*, 22(63), 181-190. <http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/1428>
- Pérez Gamboa, A., García Acevedo, Y., & García Batán, J. (2019). Proyecto de vida y proceso formativo universitario: un estudio exploratorio en la Universidad de Camagüey. *Transformación*, 15(3), 280-296. <http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v15n3/2077-2955-trf-15-03-280.pdf>
- Pérez-Gamboa, A. J., Rodríguez-Torres, E., & Camejo-Pérez, Y. (2023). Fundamentos de la atención psicopedagógica para la configuración del proyecto de vida en estudiantes universitarios. *Educación y Sociedad*, 21(2), 67-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7979972>
- Quispe-Juli, C. U., Velásquez-Chahuares, L. G., Meza-Liviapoma, J., & Fernández-Chinguel, J. E. (2019). ¿Cómo impulsar una sociedad científica de estudiantes de medicina? *Educación Médica*, 20, 175-185.

<https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.11.009>

- Ramírez, J., Rodríguez, E. y Zamora, J. (2023). Estrategias recreativas para suplir las carencias de niños y jóvenes en situaciones de la Covid-19 en el municipio Morón (Cuba). *Región Científica*, 2(1), 202328. <https://doi.org/10.58763/rc202328>
- Ricardo, L. (2022). Dimensiones de emprendimiento: Relación educativa. El caso del programa cumbre. *Región Científica*, 1(1), 202210. <https://doi.org/10.58763/rc202210>
- Rodríguez Castilla, L., Serra Toledo, R., Lasaga Fernández, M. D. L. C., & Miranda Odelín, L. M. (2020). Impacto social del desarrollo de habilidades informacionales en Doctorandos. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(2), 38-47. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202020000200038&script=sci_arttext&tlng=en
- Rodríguez Torres, E. (2021). La industria cultural y su evolución a la industria creativa. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 4(1), 72-82. <https://doi.org/10.46954/revistages.v4i1.55>
- Rodríguez Torres, E. (2022). Consumo audiovisual juvenil de las industrias creativas en Santa Clara, Cuba. *Revista Guatemalteca de Educación Superior*, 5(2), 30-40 <https://doi.org/10.46954/revistages.v5i2.88>
- Rodríguez Torres, E. (2022). El proceso de formación del liderazgo en dirigentes estudiantiles universitarios. *Opuntia Brava*, 14(3), 27-37. <https://acortar.link/Bj2Z85>
- Rodríguez Torres, E., López Gómez, H. E. y Dávila Cisneros, J. D. (2023). Importancia de los semilleros estudiantiles en las universidades, para la investigación científica. *Negonotas Docentes*, (22), 50-62. <https://doi.org/10.52143/2346-1357.886>
- Rodríguez, E., Marichal Guevara, O. y Meneses Martín, Z. (2022) Teorías del liderazgo y su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 10(2), 66-79. <https://acortar.link/6o5Xyp>
- Rodríguez-Torres, E., Pérez Gamboa, A. J. & Camejo Pérez, Y. (2023). Formación del liderazgo distribuido en los estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. *Atenas* (61), 1-13. <http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/778>
- Román Santana, W. M., López, L. del C., y Román Acosta, D. (2023). Potencialidades de América Latina en el sector turístico. *Negonotas Docentes*, (21), 57-69. <https://revistas.cun.edu.co/index.php/negonotas/article/view/950>
- Roman-Acosta, D. (2023). Alianzas, Formación y Experiencias: Capacitación Online en Redacción de Artículos Científicos. *Revista venezolana de pedagogía y tecnologías emergentes*, 3 (2739-0497). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286164>
- Roman-Acosta, D., Caira-Tovar, N., Rodríguez-Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). Effective leadership and communication strategies in disadvantaged

contexts in the digital age. *Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias*, 2, 532. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023532>

- Sánchez, V., Gómez, C., & Polanía, L. (2016). La Educación Superior en Colombia: una cuestión de calidad, no de cantidad. *Revista Criterios*, 23(1), 153-180. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8736273.pdf>
- Sánchez, V., Gómez, C., Coronado, C., & Valenzuela, W. (2017). Imaginarios ambientales y de educación ambiental de los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Agrotécnico Mixto, municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá). *Revista Educación y Humanismo*, 19(32), 126-144. <http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.32.2537>
- Solorzano Movilla, J. G., Arboleda López, A. P., Henao Villa, C. F., Bracho Aconcha, R., García Arango, D. A., Aguirre Mesa, E. D. & González García, A. (2017). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería. *Revista Lasallista de Investigación*, 14(1), 179-197. <https://doi.org/10.22507/rli.vl4n1a6>
- Susperreguy, M. I., Peake, C. & Gómez, D. M. (2020). Research on numerical cognition in Chile: current status, links to education and challenges. *Studies in Psychology*, 41(2), 404-438. <https://doi.org/10.1080/02109395.2020.1748842>
- Tolchinsky, L. (2021). The university: challenges, trade-offs and possible transformations. *Culture and Education*, 33(2), 217-228. <https://doi.org/10.1080/11356405.2021.1905979>
- Villegas Flores, N., Falcón Meraz, J. M., Saldeño, Y., & Torres Parra, C. (2022). Incorporación de políticas de calidad en la Educación Superior como estrategia de fortalecimiento de cuerpos académicos en México. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 15(2), 43-62. <https://doi.org/10.15366/rie2022.15.2.003>

Sobre el autor principal

Carlos Alberto Gómez Cano. Contador Público de la Universidad de la Amazonia; Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP; Administrador de Empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN. Especialista en Pedagogía de la Universidad de la Amazonia; Especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

Declaración de responsabilidad autoral

Carlos Alberto Gómez Cano 1: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Verenice Sánchez Castillo 2: Metodología, Recursos, software, Supervisión, Validación/ Verificación, Visualización, Redacción/ borrador original, y Redacción, revisión y edición.

Financiación

Esta investigación se llevó a cabo mediante recursos propios.